

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ГРАФОВ**INVESTIGATION OF STRUCTURAL PROPERTIES OF INFORMATION SYSTEMS BASED ON SPECTRAL GRAPH THEORY****РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,***старший преподаватель,**МИРЭА – Российский технологический университет.***ЮШКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***студент,**МИРЭА – Российский технологический университет.***RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,***senior lecturer,**MIREA – Russian Technological University.***YUSHKOVA NATALIA ALEKSANDROVNA,***student,**MIREA – Russian Technological University.*

В статье приводится современное состояние по проектированию информационных систем с позиции рассмотрения их различных архитектур. Проведены обзор и анализ различных наиболее часто используемых архитектур информационных систем, а также описания особенностей их взаимодействия. Раскрывается понятие распределенной системы и распределенной информационной системы. Обозначаются плюсы и минусы архитектур распределенных информационных систем. При анализе структурной сложности алгоритмов графов, была выявлена актуальная проблема, которая заключается в том, что не учитываются некоторые параметры, влияющие на проявления аномальных явлений. Предлагается подход для анализа архитектурных свойств информационных систем с позиции спектральной теории графов.

The article presents the current state of information system design from the perspective of considering their various architectures. The review and analysis of various most frequently used architectures of information systems, as well as a description of their interaction features are carried out. The concept of a distributed system and a distributed information system is revealed. The pros and cons of distributed information system architectures are indicated. When analyzing the structural complexity of graph algorithms, an urgent problem was identified, which is that some parameters affecting the manifestations of anomalous phenomena are not taken into account. An approach is proposed to analyze the architectural properties of information systems from the perspective of spectral graph theory.

Ключевые слова: *информационные системы, структурные свойства, спектральная теория графов.*

Key words: *information systems, structural properties, spectral graph theory.*

Введение. В настоящее время жизнь человечества невозможно представить без информационных систем: портал государственных услуг, медицинские учреждения, транспортные системы, а также системы банковских платежей, которые имеют зачастую сложную архитектуру. С одной стороны, это является обыденностью для современного человека, но с другой, за последние годы замечен высокий рост проблем в информационной безопасности. Поэтому сейчас не мало важно развивать и искать новые методы для обеспечения безопасности информационных систем [1].

Рассмотрим понятие информационной системы.

Информационная система— это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного технического средства переработки информации компьютера.

Распределенная информационная система представляет собой совокупность автономных вычислительных элементов и является для его пользователей единой связанной системой.

В распределенной информационной системе выделяется две характерные особенности распределенных систем.

Во-первых, распределенная система представляет собой совокупность вычислительных элементов, каждый из которых в состоянии работать независимо от других. Вычислительный элемент (узел) может быть аппаратным устройством или программным процессом.

Во-вторых, пользователь предполагает, что все действия выполняются единой системой. Это означает, что более или менее автономные узлы должны сотрудничать. Природа этого сотрудничества является центральной при проектировании распределенных систем.

Принципы и основные свойства ее построения.

Основные принципы проектирования информационных систем [1]:

- Иерархический характер (зависимость задач и использование источников данных);
 - Принцип агрегирования данных (агрегирование требований на разных уровнях).
 - Избыточность (строится как для текущих, так и для будущих задач).
 - Конфиденциальность.
 - Адаптивность к изменяющимся требованиям
 - Согласованность и единообразие информации (определяется разработкой систем показателей, исключающих возможность непоследовательного поведения и некорректного вывода информации);
 - Открытость системы (для пополнения данных).
- Информационная система определяется следующими свойствами:
- любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих принципов построения систем;
 - информационная система является динамичной и развивающейся;
 - при построении информационной системы необходимо использовать системный подход;
 - выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой принимаются решения;
 - информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную систему обработки информации.

Распределенные системы часто представляют собой сложные программы, компоненты которых распределены по нескольким машинам. Чтобы правильно организовать такие системы, крайне важно понять существо этой сложности.

Рис. 1. Многоуровневая организация:
 а) чистая; б) смешанная; в) с вызовами.

Организация распределенной системы в значительной степени определяется программным обеспечением, составляющим компоненты системы. Архитектура программного обеспечения указывает, как должны быть организованы различные программные компоненты и как они должны взаимодействовать.

Важной задачей распределенной системы является отделение приложения от базовой платформы путем создания промежуточного слоя программного обеспечения. Этот слой является ключевым решением в отношении архитектуры системы, и его основная цель – обеспечить прозрачность распределения.

Кроме того, фактическая реализация распределенной системы требует, чтобы программные компоненты были развернуты на реальных машинах. Существуют различные способы достижения этой цели. Окончательная реализация архитектуры программного обеспечения также определяется как **архитектура системы**.

Постановка задачи

Следует иметь в виду, что архитектуры системы могут быть разными. Наиболее важными для распределенной системы являются:

- 1) многоуровневая архитектура;
- 2) объектно-ориентированные архитектуры;
- 3) ресурсно-централизованные архитектуры;
- 4) архитектуры на основе событий.

Многослойная архитектура

Основная идея иерархического стиля проста. Компоненты организованы в слои, где компоненты на уровне L_j могут вызывать обратно компоненты на более низком уровне L_i (если $i < j$) и обычно ждут ответа. Только в исключительных случаях может быть вызван компонент на более высоком уровне. Три распространенных случая показаны на рисунке 1.

На рисунке 1а показана стандартная организация, где есть только нисходящие вызовы на следующий уровень. Такая организация обычно вводится в случае сетей.

Во многих случаях придется столкнуться с организацией, подобной той, что показана на рисунке 1б. Например, рассмотрим приложение, которое использует библиотеку LOS для взаимодействия с операционной системой. В то же время, это приложение использует специальную математическую библиотеку L_math , реализованную в LOS. В этом случае, ссылаясь на рисунок 1б, приложение реализовано на уровне $N - 1$, L_math на уровне $N - 2$, а общая для обоих LOS находится на уровне $N - 3$.

Наконец, особый случай показан на рисунке 1с. В некоторых случаях удобно, чтобы более низкий уровень вызывал следующий более высокий уровень. Типичный пример, когда операционная система сообщает о событии, а приложение вызывает действие пользователя, которое ранее было передано ему в качестве ссылки.

Объектно-ориентированная архитектура

Архитектуры, основанные на объектах, используют более свободную организацию. По сути, каждый объект соответствует способу определения компонентов, которые связаны между собой механизмом вызова процедур. В распределенной системе вызовы процедур могут осуществляться по сети, и вызывающий объект не обязательно должен быть запущен на той же машине, что и вызываемый объект.

Привлекательность объектно-ориентированных архитектур заключается в том, что данные (называемые состоянием объекта) и операции, которые могут быть выполнены над этими данными (называемые методами объекта), естественным образом заключены в объекте.

Архитектуры, ориентированные на ресурсы

Распределенную систему можно представить, как огромную коллекцию ресурсов, управляемых компонентами по отдельности. Ресурсы могут добавляться и удаляться приложениями, а также извлекаться и изменяться. Этот подход, распространенный сейчас в Интернете, известен как выразительная передача состояния и имеет четыре ключевые особенности в так называемой архитектуре RESTful:

- 1) ресурсы идентифицируются по единой схеме именования;
- 2) все службы предоставляют один и тот же интерфейс для выполнения до четырех операций;
- 3) сообщения к сервису или от сервиса полностью самоописывающиеся;
- 4) после выполнения операции в сервисе его компоненты забывают всю информацию о вызывающей стороне.

Архитектура, основанная на событиях

Поскольку системы продолжают развиваться важно иметь архитектуру, которая устраняет как можно больше межпроцессных зависимостей. Многие распределенные системы имеют архитектуру, которая заставляет разделять обработку и координацию. Идея заключается в том, чтобы рассматривать систему как набор процессов, которые выполняются автономно. В этой модели координация включает в себя взаимодействие и согласование между процессами.

Комбинация эталонно разобщенных и временно связанных систем образует модель координации, управляемой событиями. В разомкнутой системе процессы не знают друг друга в явном виде. Единственное, что может сделать процесс – это послать уведомление, описывающее наступление события (например, желание скоординироваться или получение интересного результата). Предполагая, что уведомления могут быть различных типов и форм, процессы могут подписаться на определенные типы уведомлений. В идеальной модели координации на основе событий опубликованное уведомление передавалось бы тем процессам, которые на него подписались. Однако, обычно требуется, чтобы подписчики были запущены в момент публикации уведомления.

Каждая из архитектур имеет свои принципы построения, что позволяет использовать их для разных распределенных информационных систем. В рассмотренных архитектурах построения распределенных информационных систем присутствуют свои преимущества и недостатки. Однако, при анализе структурной сложности этих архитектурных решений не учитываются параметры, связанные с возможностью возникновения аномальных явлений энергетического характера.

Предлагаемое решение

Предлагаемое решение использует специальную спектральную теорию графов для анализа структурной сложности архитектуры информационных систем с целью определения ее энергетической составляющей [2,3].

Спектральная теория графов позволяет судить о свойствах графа по свойствам матриц, связанных с ним (смежности, лапласиана, инцидентности) [4].

Спектр представляет собой мультимножество собственных значений.

Спектральная теория графов изучает свойства графов с помощью анализа:

- 1) собственных значений,
- 2) собственных векторов,
- 3) характеристических полиномов,
- 4) матриц, которые связаны с графами
 - a) матрица сопряженности,
 - b) матрица Лапласа,
 - c) без знаковая матрица Лапласа

Свойства графа

1. Если дополнение графа является линейным лесом, то

$$\mu(G) \geq |G| - 3$$

2. Если дополнение графа является внешне планарным графом, то

$$\mu(G) \geq |G| - 4$$

3. Если дополнение графа является линейным лесом, то

$$\mu(G) \geq |G| - 5$$

Монотонность графа

Если H получен из G с помощью следующих операций [4]:

удалением изолированных вершин,

удалением ребер,

сжатием ребер,

тогда $\mu(H) \leq \mu(G)$.

Например, существует теорема, которая гласит:

$\lambda_2 = 0 \Leftrightarrow$ граф связанный

Приведем доказательство:

Если несвязный граф, то в явном виде строятся два ортогональных собственных вектора.

Если связный граф, то берется вектор ортогональный к константному, в нем есть два различных элемента x_i, x_j , учитывая, что вершины i, j соединяет путь, выражение:

$$X^T L X = \sum (x_i - x_j)^2$$

будет положительно.

λ_2 называют алгебраической связностью графа.

Монотонно не убывает при добавлении ребер, так как:

$$\min_{x^T \bar{1}=0} \frac{X^T L X}{X^T X} = \lambda_2$$

Коспектральные графы

Феномен коспектральных графов [5]. Два графика называются коспектральными или изоспектрально, если матрицы смежности графов имеют равные мультимножества собственных значений (то есть эти графы по энергетической своей природе идентичны).

Рис.2. Два коспектральных эннеаэдра, наименьшие возможные коспектральные многогранные графы.

Коспектральные графы не обязательно должны быть изоморфными, но изоморфные графы всегда коспектральны.

Графы, как правило, определяются своим спектром.

Граф G называется определяемым его спектром, если любой другой график с таким же спектром поскольку G изоморфен G .

Коспектральные сопряжения

Пара графов называется коспектральными сопряжениями, если они имеют одинаковый спектр, но неизоморфны [6].

Наименьшая пара коспектральных сопряжений – $\{K_{1,4}, C_4 \cup K_1\}$, составляющая 5-вершину звезда и объединение графов из 4-вершинного цикла и одновершинного графа.

Наименьшая пара многогранных сопряженных коспектров – это эннеаэдры с восемью вершинами в каждой.

Поиск коспектральных графов

Почти все деревья являются коспектральными, то есть по мере роста числа вершин доля деревьев, для которых существует коспектральное дерево, уменьшается до 1.

Пара регулярных графов являются коспектральными тогда и только тогда, когда их дополнения коспектральны.

Пара дистанционно-регулярных графов являются коспектральными тогда и только тогда, когда они имеют один и тот же массив пересечений.

Знаменитое неравенство Чигера из Римановой геометрии имеет дискретный аналог, включающий матрица Лапласа. Это, пожалуй, самая важная теорема в теории спектральных графов и один из самых полезных фактов в алгоритмических приложениях. Он аппроксимирует самый разреженный разрез графа через второе собственное значение его лапласиана.

Константа Чигера графика – это числовая мера того, есть ли у графа «узкое место». Более формально константа Чигера $h(G)$ графа G на n вершинах определяется как

$$h(G) = \min_{0 < |S| \leq \frac{n}{2}} \frac{|\partial(S)|}{|S|},$$

где минимум выполняется по всем непустым множествам S из большинства $n/2$ вершин и $\partial(S)$ является границей ребра S , то есть набор ребер с ровно одной конечной точкой в S .

Неравенство Чигера

Когда граф G равен d – регулярно, существует связь между $h(G)$ и спектральной целью $d - \lambda_2 G$. Неравенство из-за Додзюка и независимо Алон и Мильман утверждает, что:

$$\frac{1}{2}(d - \lambda_2) \leq h(G) \leq \sqrt{2d(d - \lambda_2)}$$

Это неравенство тесно связано с границей Чигера для цепей Маркова и может рассматриваться как дискретная версия неравенства Чигера в римановой геометрии.

Неравенство Хоффмана-Дельсарта

Существует граница собственных значений для независимых множеств в регулярных графах, первоначально из-за Алана Дж. Хоффмана и Филипп Дельсарт. Предположим, что G является k -регулярным графом на n вершин с наименьшим собственным значением λ_{min} . Тогда:

$$a(G) \leq \frac{n}{1 - \frac{\lambda_{min}}{k}}$$

где $a(G)$ обозначает его число независимости.

Эта граница была применена, чтобы установить, например, алгебраические доказательства теоремы Эрдеша-Ко-Радо и ее аналога для пересекающихся семейств подпространств над конечными полями [7].

Эксперимент

В результате работы исследования архитектур распределенных информационных систем получены следующие спектральные структуры:

Рис. 3а. Граф А.

Рис. 3б. Граф В.

Рис. 3с. Спектр графа А.

Рис. 3д. Спектр графа В.

Как видно, на рисунках 3а и 3б изображены два коспектральных графа с 5 вершинами. Далее, на рисунке 3с показан спектр графа 3а, соответственно на рисунке 3д изображен спектр графа 3б. Как видно, данные спектры совпадают, поэтому можно сказать, что графы 3а и 3б совпадают.

Приводится следующий эксперимент с графами из 8 вершин.

Рис. 4а. Граф С.

Рис. 4б. Граф D.

Рис. 4с. Спектр графа С.

Рис. 4д. Спектр графа D.

На рисунках 4а и 4б показаны два коспектральных графа с 8 вершинами. Далее, на рисунке 4с показан спектр графа 4а, соответственно на рисунке 4б изображен спектр графа 4б. Следует соответствующий вывод, что данные спектры совпадают, поэтому можно сказать, что графы 4а и 4б также совпадают.

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при работе с информационными системами важно учитывать не только их структуру (так как изоспектральные графы необязательно изоморфны), но и требуется дополнительное исследование, как влияет спектральная природа архитектуры информационной системы на ее отказоустойчивость по многим критериям, в том числе и в сфере информационной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таненбаум Э. и др. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. М., 2021. 877 с.
2. Коннова Л. П., Клековкин Г. А., Коннов В. В. Геометрическая теория графов. М., 2020. 240 с.
3. Курилов Ф. М. Моделирование систем защиты информации. Приложение теории графов // Технические науки: теория и практика. Казань, 2016. С. 6-9.
4. Козлов С. В. Интерпретация инвариантов теории графов в контексте применения соответствия Галуа при создании и сопровождении информационных систем // International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. №. 7. С. 38-44.
5. Qiu L., Ji Y., Wang W. On a theorem of Godsil and McKay concerning the construction of cospectral graphs // Linear Algebra and its Applications. 2020. Т. 603. С. 265-274.
6. Heysse K. A construction of distance cospectral graphs // Linear Algebra and its Applications. 2017. Т. 535. С. 195-212.
7. Bapat R. B., Karimi M. Construction of cospectral regular graphs // Mat. Vesnik. 2016. Т. 68. №. 1. С. 66-76.

© Русаков А.М., Юшкова Н.А., 2023.